

ХРОНИКА / CRONICLE

<https://doi.org/10.15507/2658-5480.08.202601.124-129>

EDN: <https://elibrary.ru/gtzmzy>

УДК / UDC 82-94

Хроника бахтиноведения: публикации, события

Н. И. Воронина ✉, **И. В. Ключева**

Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет,
г. Саранск, Российская Федерация, <https://ror.org/0262qgk29>
✉ kafkmg@mail.ru

Chronicle of Bakhtin Studies: Publications, Events

N. I. Voronina ✉, **I. V. Klyueva**

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russian Federation, <https://ror.org/0262qgk29>
✉ kafkmg@mail.ru

5 марта 2026 г., в преддверии Дня памяти М. М. Бахтина, в издательстве Национально-го исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (далее – МГУ им. Н. П. Огарёва) вышел четвертый выпуск «Бахтинской энциклопедии» – Дубровская С.А., Осовский О.О., Владимирова А.Д. «Биография “по краям”: опыт изучения маргиналий М. М. Бахтина: монография. Под общ. ред. С. А. Дубровской. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та; 2026. 120 с. (Бахтинская энциклопедия: материалы. Вып. 4).

Предпринятое исследование авторы считают началом большой работы по восстановлению контекстов и «затекстов» научных, читательских и личных диалогов М. М. Бахтина и введению в научный оборот ряда имен и текстов, ранее оставшихся за пределами внимания бахтиноведов. За два года поисково-исследовательской работы (грант Российского научного фонда, проект № 24-28-00061) было выявлено 49 книг, брошюр, журналов и отрывков статей, содержащих читательские пометы М. М. Бахтина. В их числе – 30 изданий из личной библиотеки, сегодня хранящихся в Центре М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарёва (г. Саранск) и в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (г. Москва), 2 книги из личного собрания младшей коллеги ученого В. Б. Естифеевой, 17 изданий отобрано в фондах Научной библиотеки им. М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарёва, из них 6 книг – с сохранившимися формулярами, на которых есть подпись М. М. Бахтина (рис. 1).

© Воронина Н. И., Ключева И. В., 2026

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

Р и с. 1. Обложка четвертого выпуска «Бахтинской энциклопедии»
F i g. 1. Cover of the fourth issue of the Bakhtin Encyclopedia

Источник: все фотографии предоставлены Центром М. М. Бахтина.
Source: all photos were provided by the M. M. Bakhtin Center.

13 марта 2026 г. в помещениях МГУ им. Н. П. Огарёва состоялась традиционная **XXX Бахтинская открытая гимназическая научно-практическая конференция «Диалоги в пространстве культуры»**, на которой были представлены работы учащихся 2–10-х классов саранской гимназии № 20 и гимназии № 4 г. Витебска (Республика Беларусь (в заочном формате)).

«Истина не рождается и не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими истину, в процессе их диалогического общения», – эта мысль М. М. Бахтина стала эпиграфом к диалогу, состоявшемуся на конференции.

Открытие конференции и заседание секции лингвистики и литературоведения состоялись в Центре М. М. Бахтина. Директор саранской гимназии № 20 имени Героя Советского Союза В. Б. Миронова Р. К. Аюпов в своем выступлении подчеркнул, что само место проведения мероприятия – университет, Центр М. М. Бахтина – вдохновляет и настраивает на диалогическое общение школьников с большой наукой (рис. 2).

Р и с. 2. Директор гимназии № 20, Р. К. Аюпов: место встречи с большой наукой
F i g. 2. Director of Gymnasium No. 20, R. K. Ayupov: a meeting place with big science

Участники конференции представили результаты своих исследовательских проектов. Свежий взгляд на русскую классику, стремление разобраться в проблемах современной литературы, исследовательская смелость в подходах к речевой культуре одноклассников – все это отличало состоявшийся разговор.

В работе конференции приняли участие студенты 103-й и 301-й групп филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва, а также сотрудники Центра М. М. Бахтина.

Р и с. 3. Коллектив участников конференции
F i g. 3. Team of conference participants

28 апреля 2006 г. в Центре М. М. Бахтина состоялось очередное заседание Эрзя-Бахтинского ридинга «Текст, образ, искусство сегодня». Прошедший 2025 год был Годом М. М. Бахтина, нынешний 2026 – Год С. Д. Эрзи: в ноябре исполняется 150 лет со дня рождения великого скульптора (рис. 4).

Заседание вели постоянные модераторы ридинга И. В. Ключева и В. Б. Махаев (рис. 5).

Р и с. 4. Афиша мероприятия
F i g. 4. Event poster

Р и с. 5. Открытие заседания ридинг-группы В. Б. Махаевым
F i g. 5. Opening of the reading group meeting by V. B. Makhaev

Тема заседания – «У каждого смысла будет свой праздник возрождения».

Участникам ридинга было предложено ознакомиться с текстами М. М. Бахтина «Ответ на вопрос редакции “Нового мира”» (1970), «Из записей 1970–1971 годов», «К методологии гуманитарных наук» (середина 1970-х гг.). За основу было взято высказывание мыслителя: «Понимать текст так, как его понимал сам автор данного текста. Но понимание может быть и должно быть лучшим. Могучее и глубокое творчество во многом бывает бессознательным и многосмысленным. В понимании оно восполняется сознанием и раскрывается многообразие его смыслов. Таким образом, понимание восполняет текст: оно активно и носит творческий характер...».

В данном контексте было предложено «истолковать» выбранные самими участниками произведения С. Д. Эрзи. В выступлениях магистрантов работы скульптора, увиденные сквозь призму идей М. М. Бахтина, предстают как живые высказывания, включенные в бесконечный диалог. Каждая работа раскрывается как смысловое сокровище, которое обретает полноту лишь в точке соприкосновения с ним воспринимающего.

В начале мая 2026 г. в Орле – на малой родине М. М. Бахтина вышло в свет электронное издание по материалам **Всероссийской научно-практической конференции «Творческое наследие М. Бахтина и современность (к 130-летию со дня рождения)»** (г. Орёл, 20–21 ноября 2025 г.) [Электронный ресурс]. Редколлегия: И. В. Желтикова, Т. В. Серегина, Е. С. Кононова. Орёл: ОГУ имени И. С. Тургенева; 2026. 153 с. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. требования: стационарные и переносные компьютеры с операционной системой Windows XP и выше; 3 Мб свободной памяти HDD; дисковод, мышь.

В издании рассматриваются философские, эстетические и педагогические аспекты идей М. М. Бахтина, вводятся в научный оборот новые биографические материалы, а также анализируются актуальные проблемы культурологии и философии в контексте диалогизма и карнавальской культуры. Несколько из статей, включенных в сборник, посвящены связи мыслителя с родным городом.

В издании опубликована статья **И. В. Ключевой** (Саранск, Мордовский государственный университет, Центр М. М. Бахтина) и **Л. М. Лисуновой (Саранск) «Михаил Николаевич и Павел Николаевич Бахтины: неизвестные факты из биографии отца и дяди мыслителя»**. Публикация является частью большой работы – цикла статей указанных авторов, посвященного истории семьи Бахтиных. Работа основана на принципиально новых источниках, которые впервые вводятся в научный оборот. Материалом данного исследования являются архивные документы делопроизводства о П. Н. Бахтине Особого отдела Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи (1904 г.), а также дореволюционные печатные источники справочного характера, содержащие информацию о М. Н. и П. Н. Бахтиных.

В хронике зафиксированы ключевые события 2026 г., связанные с развитием бахтиноведения: выход четвертого выпуска «Бахтинской энциклопедии» и сборника материалов юбилейной бахтинской конференции в Орле, ввод в научный оборот новых источников (читательские пометы М. М. Бахтина, архивные документы о семье мыслителя), а также образовательные и научно-просветительские инициативы (гимназическая конференция, Эрзя-Бахтинский ридинг). Материалы хроники демонстрируют расширение источниковой базы исследований и живую традицию диалогического освоения наследия М. М. Бахтина в университетской и школьной среде.

Об авторах

Воронина Наталья Ивановна, доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, директор Центра М. М. Бахтина МГУ им. Н. П. Огарёва (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>,
SPIN-код: 1783-1554,
e-mail: kafkmgu@mail.ru

Клюева Ирина Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов, аналитик Центра М. М. Бахтина Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0392-3228>,
SPIN-код: 7205-8697,
e-mail: klyueva_irina@mail.ru

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 30.04.2026; принята к публикации 12.05.2026.

About the authors

Natalya I. Voronina, Dr.Sci. (Philos.), Professor, Professor in the Department of Culturology and Library Information Resources, Director of M. M. Bakhtin Center, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya, Saransk 430005, Russian Federation)
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>,
SPIN-code: 1783-1554,
e-mail: kafkmgu@mail.ru

Irina V. Klyueva, Cand.Sci. (Philos.), Associate Professor, Associate Professor in the Department of Culturology and Library Information Resources, analyst in M. M. Bakhtin Center, National Research Mordovia State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk 430005, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0392-3228>,
SPIN-code: 7205-8697,
e-mail: klyueva_irina@mail.ru

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 30.04.2026; accepted 12.05.2026.